

OBTENÇÃO DE PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS DE ÁRVORES A PARTIR DE IMAGENS AO NÍVEL DE RUA

MASAKI SAMUEL COSTA SAITO¹
ANDRÉ LUIZ ALENCAR DE MENDONÇA²
ADRIANO SOUZA SILVA³

Universidade Federal do Amazonas - UFAM
Laboratório Geotecnologias Aplicada as Ciências Florestais - Labgeo
Faculdade de Ciências Agrárias, Manaus, Amazonas
masaki.saito@ufam.edu.br, andremendonca@ufam.edu.br, adriano.souza@ufam.edu.br

RESUMO – A arborização urbana desempenha um papel crucial na qualidade ambiental das cidades, especialmente no que diz respeito às árvores ÁHPICE (Ambiental, Histórica, Patrimonial, Imaterial, Cultural e Ecológica), que possuem relevância multidimensional. Este estudo teve como objetivo avaliar a precisão de parâmetros morfométricos, como Diâmetro à Altura do Peito (DAP) e altura, obtidos a partir de imagens ao nível de rua (Mapillary) processadas no software ImageJ, comparando-os com medições tradicionais de campo. Foram analisadas 35 árvores na Área de Proteção Ambiental (APA) Manaós, utilizando técnicas de fotogrametria móvel e validação estatística. Os resultados demonstraram alta concordância para o DAP (correlações entre 0,95 e 1,00), com Erro Absoluto Médio (MAE) de 6,46 cm, enquanto as medições de altura apresentaram viés positivo (1,91 m). A abordagem mostrou-se viável para inventários urbanos, destacando-se como uma alternativa eficiente e não destrutiva para o monitoramento de árvores de relevância ecológica e cultural.

ABSTRACT – Urban greenery plays a vital role in environmental quality, particularly for ÁHPICE trees (Environmental, Historical, Patrimonial, Intangible, Cultural, and Ecological), which hold multidimensional significance. This study aimed to assess the accuracy of morphometric parameters, such as Diameter at Breast Height (DBH) and height, derived from street-level images (Mapillary) processed in ImageJ, compared to traditional field measurements. Thirty-five trees in the Manaós Environmental Protection Area (EPA) were analyzed using mobile photogrammetry techniques and statistical validation. Results showed strong agreement for DBH (correlations between 0.95 and 1.00), with a Mean Absolute Error (MAE) of 6.46 cm, while height measurements exhibited a positive bias (1.91 m). The approach proved feasible for urban inventories, offering an efficient and non-destructive alternative for monitoring trees of ecological and cultural importance.

1 INTRODUÇÃO

A arborização urbana desempenha um papel fundamental na qualidade ambiental das cidades, contribuindo para a regulação microclimática, a redução da poluição atmosférica e a melhoria do bem-estar da população (Egerer et al., 2024; Kong; Kim, 2016; Jim, 2001; Zhang et al., 2023). Dentro desse contexto, destacam-se as árvores ÁHPICE (Ambiental, Histórica, Patrimonial, Imaterial, Cultural e Ecológica), que representam indivíduos arbóreos urbanos de excepcional relevância multidimensional (Soares & Mendonça, 2024).

Para um manejo eficiente dessas áreas verdes, o monitoramento de parâmetros morfométricos como Diâmetro à Altura do Peito (DAP) e altura das árvores é essencial, pois fornecem indicadores diretos de saúde, crescimento e estabilidade estrutural (Kononvalchuk et al., 2024; Honkavaara et al., 2019). No caso das árvores ÁHPICE, essas medições ganham importância adicional, pois permitem documentar e monitorar esses espécimes únicos, auxiliando na sua preservação frente a pressões urbanísticas e eventos climáticos extremos.

Tradicionalmente, essas medições são realizadas em campo, com métodos manuais que demandam tempo e recursos (He et al., 2025; Li et al., 2023; Maturbongs et al., 2023; Ota et al., 2019; Vendruscolo et al., 2024). Uma

alternativa promissora é o uso de imagens ao nível de rua - como as disponíveis na plataforma Mapillary -, que capturam fotografias georreferenciadas ao longo de vias urbanas. Essa abordagem é particularmente valiosa para árvores ÁHPICE, pois permite registrar não apenas seus parâmetros biométricos, mas também seu contexto urbano e relações com o entorno, integrando assim suas dimensões biológicas e culturais.

Apesar das vantagens, persistem desafios na acurácia das medições baseadas em imagens. Assim, este estudo busca responder: Qual a precisão de parâmetros morfométricos obtidos a partir de imagens ao nível de rua em comparação com medições tradicionais, com foco especial em árvores AHPICE na APA Manaós (UFAM)? A proposta é utilizar o ImageJ para extrair DAP e altura de árvores, incluindo espécimes AHPICE, a partir de imagens do Mapillary, validando os resultados com dados de campo. Além dos parâmetros biométricos, o método permitirá documentar as características que conferem a essas árvores seu status especial, contribuindo para políticas públicas que reconheçam seu duplo valor: ecológico e cultural.

2 METODOLOGIA

2.1 Área de Estudo

O estudo foi conduzido na Área de Proteção Ambiental (APA) Manaós, onde está localizado o campus da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em Manaus (AM). A APA Manaós (Latitude: -3.0792, Longitude: -60.0269) abrange aproximadamente 600 hectares de vegetação urbana, incluindo fragmentos florestais secundários e áreas de arborização planejada. A área selecionada para análise compreende vias internas da universidade com arborização viária consolidada, onde se destacam espécies nativas da Amazônia (ex.: *Handroanthus serratifolius* (ipê-amarelo), *Dipteryx odorata* (Cumaru) e espécies exóticas com valor histórico-cultural (ex.: *Delonix regia* (flamboyant), classificadas como AHPICE (SOARES; MENDONÇA, 2024).

2.2 Aquisição de Imagens ao Nível de Rua

Para a obtenção dos parâmetros morfométricos das árvores, foi desenvolvida uma metodologia integrada combinando técnicas de fotogrametria móvel e processamento digital de imagens. O trabalho de campo foi realizado utilizando o aplicativo Mapillary instalado em um smartphone Android, com o qual foram capturadas sequências fotográficas georreferenciadas ao longo das vias internas da UFAM. Para cada árvore selecionada, foram obtidas três imagens estratégicas em diferentes ângulos: uma visão geral a 10-15 metros de distância mostrando a árvore completa em enquadramento vertical, uma visão intermediária a 5-7 metros com ângulo de 45° para capturar as relações estruturais, e uma aproximada a 1-2 metros focado na região do DAP. Como referência métrica, foi posicionado verticalmente um bastão de topografia de 2 metros com marcações contrastantes ao lado de cada árvore, garantindo a possibilidade de calibração precisa das medidas nas imagens.

2.3 Processamento Digital no ImageJ

Figura 1 - Calibração da imagem utilizando a ferramenta “Straight” (retângulo vermelho), e por meio da “Set Scale” é informado a medida do objeto de referência (bastão de topografia - 142 cm).

Fonte: Os autores.

O processamento das imagens foi realizado no software ImageJ, iniciando pela calibração da escala em cada fotografia utilizando o bastão de referência como padrão conhecido (Figura 1). Para a medição do diâmetro à altura do peito, foi utilizada a ferramenta "Straight" traçando uma linha perpendicular ao eixo do tronco na altura de 1,3 m do solo, com posterior conversão de pixels para centímetros, da mesma forma, foi realizado uma linha em sentido vertical da base da árvore até o ponto mais alto da copa (Figura 2).

Figura 2 - Medição do DAP (a) e Altura (b) da árvore utilizando a ferramenta "Straight".

Fonte: Os autores.

2.4 Validação das Medições

Para garantir a acurácia dos parâmetros morfométricos obtidos através das imagens do Mapillary processadas no ImageJ, foi realizado um completo processo de validação utilizando técnicas complementares. Para as alturas das árvores, utilizou-se como padrão o Modelo Digital de Elevação gerado por aeronave remotamente pilotada (DJI Mini 4 Pro), sendo o processamento dos dados realizado no ambiente OpenDroneMap (ODM), plataforma de código aberto que converte imagens aéreas em mapas 3D e ortomosaicos por meio de algoritmos do tipo SFM - Structure from Motion (Westoby, 2012). As medições de DAP foram validadas com dados coletados em campo usando fita métrica, no qual foi medido o CAP e transformado para DAP de acordo com a seguinte equação:

$$DAP = CAP / \pi$$

A análise estatística foi conduzida no ambiente R, utilizando um script desenvolvido especialmente para este estudo. O processo incluiu a importação e limpeza dos dados, com tratamento de valores ausentes e padronização das unidades de medida. Foram calculadas estatísticas descritivas completas para cada método de medição, incluindo médias, desvios padrão e valores extremos, permitindo uma caracterização detalhada da distribuição dos dados. Complementarmente, aplicou-se análise de variância (ANOVA) seguida de teste post-hoc de Tukey para identificar diferenças significativas entre os diferentes métodos de medição. Estas análises foram precedidas por verificações dos pressupostos de normalidade e homocedasticidade.

As métricas de erro calculadas incluíram o Erro Absoluto Médio (MAE), Erro Percentual Médio, Viés e Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE). Estas medidas permitiram quantificar tanto a magnitude quanto a direção dos erros, fornecendo uma avaliação abrangente da acurácia do método. O MAE e RMSE foram particularmente úteis para avaliar a precisão absoluta das estimativas, enquanto o viés indicou a presença de erros sistemáticos.

3 RESULTADOS

Este estudo documentou com sucesso 35 árvores urbanas na UFAM (Figura 3), espécimes classificados como AHPICE, conforme conceituado por Soares e Mendonça (2024). Destas 35 árvores, 13 foram classificadas como Árvore Viárias e 22 árvores classificadas como Não Viárias.

Cada uma dessas 35 árvores foi mapeada no Mapillary, foram obtidas seqüências de imagens a nível de rua, capturadas em vários ângulos distintos para cada indivíduo, permitindo uma abordagem multidimensional para o registro morfométrico. Diferentemente de uma foto estática, o conjunto de imagens georreferenciadas e interligadas da plataforma permite uma análise multidimensional que seria difícil em uma única imagem. Na figura 4 é possível observar essa visualização multidimensional de um dos indivíduos analisados neste trabalho, a *Ceiba Pentandra*.

Figura 3 - Árvores AHPICE mapeadas.

Fonte: Os autores

Figura 4 - Imagens ao nível de rua Mapillary visando a árvore *Ceiba Pentandra*.

Fonte: Os autores.

Os resultados demonstraram uma forte concordância entre os diferentes métodos de medição, com destaque para as medidas de DAP que apresentaram correlações entre 0,95 e 1,00 (Tabela 1). A análise de variância (Tabela 3) confirmou a ausência de diferenças significativas entre os métodos ($F(4,169) = 0,093$; $p = 0,985$), reforçando a consistência das medições. O método da média dos três ângulos mostrou o melhor desempenho com Erro Absoluto Médio de 6,46 cm e erro percentual de apenas 6,66% em relação às medidas de campo (Tabela 1).

Essa precisão é comparável ou até superior à de outras aplicações do ImageJ em medições lineares, como a largura de anéis anuais de árvores, que demonstrou alta correlação ($r = 0,99$) com sistemas de medição padrão (Thaopimai, et al., 2022). A ausência de diferenças significativas entre os métodos baseados em diferentes ângulos de imagem para o DAP ($p=0,985$) reforça a robustez da abordagem multicâmera, sugerindo que a variação na perspectiva da imagem não compromete substancialmente a acurácia do diâmetro, desde que a calibração seja precisa.

Tabela 1 - Desempenho dos métodos de medição de DAP. Ângulo 1 - Visão geral; Ângulo 2 - Visão intermediária; Ângulo 3 - Visão aproximada da árvore. MAE - Erro Absoluto Médio; E - Erro Percentual Médio; Viés - Tendência sistemática do método; RMSE - Raiz do Erro Quadrático Médio.

Método	Correlação	MAE (cm)	E (%)	Viés (cm)	RMSE (cm)
Média	0.96	6.46	6.66	-4.55	17.60
Ângulo 1	0.95	7.92	10.71	-2.18	18.28
Ângulo 2	0.96	6.59	7.32	-5.02	17.20
Ângulo 3	0.96	7.24	6.34	-6.44	18.84

Todos os métodos apresentaram viés negativo para o DAP (Tabela 1), variando de -2,18 cm a -6,44 cm, enquanto as estimativas de altura mostraram tendência oposta com viés positivo de 1,91 m (Tabela 2). A precisão geral, avaliada pelo RMSE, ficou entre 17,20 cm e 18,84 cm para o DAP (Tabela 1) e alcançou 3,44 m para altura (Tabela 2). A notável consistência entre os diferentes ângulos de imagem (correlações $>0,99$ na Tabela 1) e a ausência de diferenças significativas na ANOVA (Tabela 3) validam a abordagem multicâmera como alternativa viável para inventários urbanos, especialmente para medições de DAP, embora as estimativas de altura ainda requeiram ajustes metodológicos para correção do viés sistemático.

Tabela 2 - Desempenho na estimativa de altura. MAE - Erro Absoluto Médio; E - Erro Percentual Médio; Viés - Tendência sistemática do método; RMSE - Raiz do Erro Quadrático Médio.

Parâmetro	Valor
MAE	2.93 m
Erro Relativo	28.91%
Viés	1.91 m
RMSE	3.44 m

Todos os métodos apresentaram viés negativo para o DAP (Tabela 1), variando de -2,18 cm a -6,44 cm, enquanto as estimativas de altura mostraram tendência oposta com viés positivo de 1,91 m (Tabela 2). A precisão geral, avaliada pelo RMSE, ficou entre 17,20 cm e 18,84 cm para o DAP (Tabela 1) e alcançou 3,44 m para altura (Tabela 2). A notável consistência entre os diferentes ângulos de imagem (correlações $>0,99$ na Tabela 1) e a ausência de diferenças significativas na ANOVA (Tabela 3) validam a abordagem multicâmera como alternativa viável para inventários urbanos, especialmente para medições de DAP, embora as estimativas de altura ainda requeiram ajustes metodológicos para correção do viés sistemático.

Estes resultados demonstram a viabilidade e as nuances da aplicação do ImageJ para a obtenção de parâmetros morfométricos de árvores urbanas a partir de imagens ao nível de rua, particularmente para espécimes AHPICE. A transição de métodos manuais, que são notoriamente trabalhosos e demorados, para abordagens baseadas em imagens digitais representa um avanço significativo na eficiência e escalabilidade dos inventários florestais urbanos (He et al., 2025; Li et al., 2023).

Tabela 3 - Resultados da ANOVA para comparação de métodos.

Fonte	gl	Soma Quadrados	Quadrado Médio	F	p-valor
Métodos	4	952	238	0.93	0.985
Resíduos	169	434631	2572		

Em contraste com o DAP, as medições de altura apresentaram um desafio maior. O viés positivo sugere uma tendência de superestimação da altura. Essa discrepância na precisão entre DAP e altura é consistente com a literatura, que frequentemente aponta a medição da altura como um dos maiores desafios em inventários florestais devido à dificuldade de visualizar os topos das árvores e à complexidade da estrutura da copa (Vendruscolo et al., 2024; Maturbongs et al., 2023).

Apesar das limitações na medição da altura, a abordagem baseada em imagens de nível de rua, como as da plataforma Mapillary, oferece vantagens significativas. Primeiramente, ela permite a coleta de dados de forma não destrutiva e remota, reduzindo a necessidade de trabalho de campo intensivo (HE et al., 2025). Isso é particularmente valioso para o monitoramento de árvores AHPICE, que possuem relevância multidimensional e requerem documentação detalhada de seu contexto urbano e relações com o entorno. A capacidade de registrar não apenas parâmetros biométricos, mas também o contexto cultural e ecológico, integra dimensões biológicas e culturais essenciais para o manejo dessas árvores únicas.

A utilização do ImageJ, um software de código aberto e gratuito (Abramoff & Magalhães, 2004; Schneider et al., 2012; Thaopimai, et al., 2022; Kokorian et al., 2010; Schroeder et al., 2021) democratiza o acesso a ferramentas de análise de imagem quantitativa, tornando-o acessível a pesquisadores e instituições com recursos limitados. A flexibilidade do ImageJ, com sua linguagem de macro e vasta comunidade de plugins, permite a adaptação para diversas necessidades de medição e a automação de tarefas repetitivas (Abramoff & Magalhães, 2004).

Entretanto, a medição manual de linhas para DAP e altura, mesmo com calibração, pode introduzir variabilidade e exigir um esforço considerável, especialmente em inventários de larga escala. A qualidade da imagem, como a presença de sombreamento ao redor das bordas das árvores, pode dificultar a avaliação precisa e adicionar variabilidade às medições. A variabilidade no tamanho e comprimento dos objetos nas imagens também pode ser um desafio para a aplicação consistente de abordagens de medição automatizadas.

Para a medição de altura, a integração de técnicas de reconstrução 3D mais robustas, como a fotogrametria por Estrutura a Partir do Movimento (SfM) com múltiplas imagens ou o uso de sensores de profundidade (como os presentes em smartphones modernos), pode fornecer nuvens de pontos 3D mais precisas para a extração da altura real da árvore. Embora o ImageJ seja primariamente 2D, sua extensibilidade pode permitir a integração com dados 3D ou o desenvolvimento de plugins especializados para esse fim (Shen et al., 2023; Rueden et al., 2017).

A incorporação de algoritmos de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) pode revolucionar a segmentação e a medição, especialmente em cenários complexos de arborização urbana. O ImageJ já está explorando capacidades de deep learning, o que pode levar a plugins mais sofisticados e automatizados, superando as limitações atuais de contraste e sobreposição de objetos (Maraveas, 2024; Schroeder et al., 2021).

A padronização rigorosa dos protocolos de aquisição de imagens, incluindo a distância da câmera, o uso de escalas de referência e a uniformidade da iluminação, é crucial para garantir a reprodutibilidade e a comparabilidade dos resultados entre diferentes estudos e locais (Kokorian et al., 2010; Li & Huang, 2014). Por fim, a realização de estudos de validação contínuos, comparando os resultados do ImageJ com medições de campo diretas e outras tecnologias de sensoriamento remoto (como LiDAR), é essencial para quantificar a precisão e identificar vieses em diversas condições e para diferentes espécies (Krause et al., 2019; Martin et al., 2020).

A plataforma Mapillary mostrou-se uma ferramenta valiosa para a coleta de imagens georreferenciadas, permitindo não apenas a obtenção de dados biométricos, mas também o registro do contexto urbano e ecológico das árvores. Essa capacidade é especialmente relevante para árvores AHPICE, cuja relevância multidimensional requer uma documentação detalhada de suas características ambientais, históricas e culturais (Soares & Mendonça, 2024). No entanto, a acurácia posicional limitada das imagens do Mapillary, geralmente inferior a 5 metros, sugere a necessidade de validação adicional em estudos futuros (Lumnitz et al., 2021).

Apesar dos resultados, é importante destacar as limitações da metodologia. A dependência da qualidade da imagem é um fator crítico; variações na iluminação, sombreamento excessivo, oclusão por outros elementos urbanos e baixa resolução podem comprometer a precisão das medições, principalmente na identificação do ápice da copa para o cálculo da altura. A precisão do GPS embutido nos smartphones também representa uma restrição. A acurácia posicional das imagens do Mapillary pode dificultar a correta identificação e georreferenciamento de árvores individuais em ambientes urbanos densos (Lumnitz et al., 2021). Além disso, o método está restrito a vias acessíveis, limitando a aplicação a árvores localizadas em ruas e calçadas, e excluindo aquelas em parques fechados, propriedades privadas ou áreas de difícil acesso.

Para superar essas limitações e aumentar a escalabilidade do método, podemos utilizar a automação por meio de Inteligência Artificial (IA). A implementação de redes neurais convolucionais (CNNs) poderia automatizar tarefas como a detecção de troncos e copas, a segmentação de imagens e a extração de medidas morfométricas. Por exemplo, um protótipo de pipeline utilizando a arquitetura YOLO para detectar árvores e a ferramenta DeepLab para segmentação semântica poderia processar grandes volumes de imagens do Mapillary de forma automatizada, reduzindo significativamente a intervenção manual no ImageJ e minimizando a subjetividade nas medições. Estudos recentes já demonstraram a viabilidade de usar IA para extrair parâmetros dendrométricos de imagens de rua (Maravesa, 2024; Lumnitz et al., 2021), indicando um caminho promissor para a evolução desta metodologia. A integração de técnicas de aprendizado de máquina poderia ainda corrigir vieses sistemáticos, como a superestimação de alturas, aprendendo com um conjunto de dados de treinamento validado em campo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo demonstrou que a utilização de imagens ao nível de rua, processadas no ImageJ, é uma metodologia promissora para a obtenção de parâmetros morfométricos de árvores urbanas, especialmente para o DAP, que apresentou alta precisão em comparação com métodos tradicionais. A medição de altura, embora desafiadora, pode ser aprimorada com técnicas complementares, como fotogrametria 3D ou sensores de profundidade. A abordagem multicâmera e a calibração rigorosa foram essenciais para garantir a acurácia dos resultados.

As limitações do estudo incluem a dependência da qualidade das imagens e da precisão do GPS do dispositivo, além da restrição a árvores localizadas em vias transitáveis. Futuros trabalhos podem explorar a integração de inteligência artificial para automatizar medições e ampliar a aplicação em diferentes contextos urbanos.

A metodologia proposta representa um avanço significativo para inventários florestais urbanos, combinando eficiência, baixo custo e capacidade de documentar não apenas aspectos biométricos, mas também o contexto cultural e ecológico das árvores AHPICE. Isso reforça seu potencial para subsidiar políticas públicas de preservação e manejo sustentável da arborização urbana.

5 REFERÊNCIAS

ABRÀMOFF, M. D.; MAGALHÃES, P. J.; RAM, S. J. Image processing with ImageJ. **Biophotonics International**, v. 11, n. 7, p. 36-42, 2004.

EGERER, M. et al. The challenges of urban street trees and how to overcome them. **Frontiers in Sustainable Cities**, v. 6, p. 1-15, 2024. DOI: 10.3389/frsc.2024.1394056.

HE, S. et al. Estimating the Diameter at Breast Height of Trees in a Forest With a Single 360 Camera. **arXiv**, 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2505.03093>. Acesso em: 21 jun. 2025.

HONKAVAARA, E. et al. UAV-based photogrammetric tree height measurements: A comparison with traditional methods and implications for intensive forest monitoring. **Remote Sensing**, v. 11, n. 7, p. 758, 2019. DOI: 10.3390/rs11070758.

JIM, C. Y. Managing Urban Trees and Their Soil Envelopes in a Contiguously Developed City Environment. In: JOHNSTON, M.; PERKINS, D. (Ed.). **The Landscape of Urban Forestry: A Global Perspective**. Seattle: University of Washington Press, 2001. p. 123-145.

KOKORIAN, J. et al. An ImageJ based measurement setup for automated phenotyping of plants. In: IMAGEJ USER AND DEVELOPER CONFERENCE, 2010, Luxembourg. **Proceedings...** Luxembourg, 2010. p. 178-182.

KONG, J.; KIM, G. Urban Forest Structure, Ecosystem Services, and Economic Values of Vacant Land in Roanoke, Virginia. **Sustainability**, v. 8, n. 7, p. 679, 2016. DOI: 10.3390/su8070679.

KONOVALCHUK, V.; SYTNYK, S.; SHVIDENKO, A. Sampling Protocol for Measuring Mean Diameter at Breast Height of Forked Urban Trees. **Forests**, v. 15, n. 3, p. 458, 2024. DOI: 10.3390/f15030458.

LI, Y. et al. Development of Measuring Device for Diameter at Breast Height of Trees. **Forests**, v. 14, n. 2, p. 192, 2023. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1999-4907/14/2/192>. Acesso em: 21 jun. 2025.

MARAVEAS, C. Image Analysis Artificial Intelligence Technologies for Plant Phenotyping: Current State of the Art. **AgriEngineering**, v. 6, n. 3, p. 3375-3407, 2024. DOI: 10.3390/agriengineering6030202.

MATURBONGS, B. et al. UAV-Based Photogrammetric Tree Height Measurement for Intensive Forest Monitoring. **Remote Sensing**, v. 15, n. 11, p. 1993, 2023. DOI: 10.3390/rs15111993.

OTA, T. et al. Measuring Tree Height with Remote Sensing—A Comparison of Photogrammetric and LiDAR Data with Different Field Measurements. **Remote Sensing**, v. 10, n. 8, p. 694, 2019. DOI: 10.3390/rs10080694.

RUEDEN, C. T. et al. ImageJ2: ImageJ for the next generation of scientific image data. **BMC Bioinformatics**, v. 18, n. 1, p. 529, 2017. DOI: 10.1186/s12859-017-1934-z.

SCHNEIDER, C. A.; RASBAND, W. S.; ELICEIRI, K. W. NIH Image to ImageJ: 25 years of image analysis. **Nature Methods**, v. 9, n. 7, p. 671-675, 2012. DOI: 10.1038/nmeth.2089.

SCHROEDER, A. B. et al. The ImageJ ecosystem: Open-source software for image visualization, processing, and analysis. **Protein Science**, v. 30, n. 1, p. 234-249, 2021. DOI: 10.1002/pro.3993.

SHEN, Y. et al. Automatic tree height measurement based on three-dimensional reconstruction using smartphone. **Sensors**, v. 23, n. 16, p. 7248, 2023. DOI: 10.3390/s23167248.

SOARES, H. A.; MENDONÇA, A. L. A. Árvores ÁHPICE: Mapeamento e Representação de Indivíduos Arbóreos de Importância para o Ambiente Urbano. **Sustentabilidade International Scientific Journal**, v. 1, n. 3, 2024. DOI: 10.70336/sust.2024.v1.17196.

THAOPIMAI, L.; PALAKIT, K. Application and Accuracy of the Free Image Analysis Software for Tree-ring Measurement Compared with the Standard Tree-ring Measuring System. **Journal of Tropical Forest Research**, v. 6, n. 1, p. 29-39, 2022.

VENDRUSCOLO, D. C. et al. Accuracy of tree height estimation with model extracted from. **Scientia Agraria**, v. 25, n. 2, e20240001, 2024. DOI: 10.5380/rsa.v25i2.90001.

WESTOBY, M. J. et al. ‘Structure-from-Motion’ photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications. **Geomorphology**, v. 179, p. 300-314, 2012. DOI: 10.1016/j.geomorph.2012.08.021.

ZHANG, Y. et al. The influence of roadside trees on noise perception and psychological well-being: A virtual reality study. **Frontiers in Psychology**, v. 14, p. 1166318, 2023. DOI: 10.3389/fpsyg.2023.1166318.

Lumnitz, S., Devisscher, T., Mayaud, J. R., Radic, V., Coops, N. C., & Griess, V. C. (2021). Mapping trees along urban street networks with deep learning and street-level imagery. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 175, 144-157.